

ЎЗБЕК ВА ХИТОЙ АДАБИЙ АЛОҚАЛАРИНИНГ РИВОЖЛАНИШИДА НАВОЙНИНГ ТУТГАН ЎРНИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14165423>

Жасур Зиямухамедов

филология фанлари доктори, профессор,
Тошкент давлат шарқшунослик университети

Аннотация: Мақолада ўзбек ва хитой адабий алоқаларининг ривожланишида ўзбек халқининг буюк шоири ва мутафаккири Алишер Навоийнинг тутган ўрни, ХХР да Навоий ижодининг ўрганилиши, шоир асарларининг хитой тилига таржима қилиниши, таржима жараёнидаги муаммоларнинг бартараф этилиши борасида таҳлилий фикрлар баён этилган.

Калит сўзлар: Навоий, адабий алоқалар, “Фарҳод ва Ширин”, мутафаккир, роман, таржима, маҳорат.

Янги Ўзбекистоннинг Хитой билан адабий алоқалари айти дамда ривожланишнинг юқори босқичларига кўтарилди десак, мутлақ янглишмаган бўламиз. Хитой адабиётининг турли жанрларига хос бўлган асарларни ўзбек тилига таржима қилиш ва аксинча ўзбек адабиётининг турфа жанрларида ёзилган асарларни хитой тилига таржима қилиш, ҳамда уларнинг бадииятини илмий жиҳатдан тадқиқ этиш бугунги кунда ўзбек хитойшуносларимиз томонидан катта қизиқиш ва зўр ғайрат билан амалга оширилмоқда. Ўзбек адабиётининг дурдона асарларини ҳам хитой тилига ўгириш масаласи борасидаги янги таҳлилларимизни бошқа илмий мақоламизда ёритамиз. Ҳозир эса биз буюк мутафаккиримиз ва шеърятимиз мулкининг султони Мир Алишер Навоий ижодининг Ўзбекистон ва Хитой адабий алоқаларининг ривожланишидаги алоҳида ўрни борасида фикр юритмоқчимиз. Барчамизга маълумки Алишер Навоийнинг дунёга машҳур “Хамса”си таркибига кирувчи беш дostonдаги иккинчи дoston “Фарҳод ва Ширин” деб аталиб, 1484 йилда ёзилган. Дostonнинг асосий қисми ўн иккинчи бобдан бошланади. Воқеалар Чин хоқонининг фарзандсизлиги ва унинг изтироблари тасвири билан бошланади. Чин хоқонининг илтижолари қабул бўлиб, Тангри унга бир ўғил инъом этади. Навоий гўдакнинг туғилишидан тортиб улғайишигача бўлган ҳар бир жараёни, жумладан гўдакка қўйилган исми ҳам алоҳида тасвирлайди.

Анга фарзона Фарҳод исм қўйди,
Хуруфи маъҳазин беш қисм қўйди.

Фироку рашку хажру оҳ ила дард,

Бирор харф ибтидодин айлабон фард. [Юсупова 2014: 5]

Навоийдан сўнг ўтган кейинги беш юз йил ичида юзларча шоирлар «Фарҳод ва Ширин» ёздилар. Лекин уларнинг ҳечбири буюк Алишер яратган дoston даражасига кўтарила олмади. Буюк шоир ўзигача бўлган бадий меросни чуқур ва ҳар тарафлама ўрганган, зарур бўлган ўзгаришларни киргиши билан уни тамом янги фикрий ва бадий юксакликка кўтара олганки, ундан сўнг майдонга чиққан шоирларнинг ҳечбири бу бобда унга тенглашолмагандир. [Ҳамид Олимжон 1939:2]

Шарқ адабиётида Алишер Навоийгача яратилган «Хусрав ва Ширин», «Фарҳоднома» номлари билан машҳур бўлган асарларда ҳам бу мавзу қаламга олинади. «Фарҳод ва Ширин» тарихини чуқур ва атрофлича тадқиқ этиш, унинг энг қадимги манбаларини белгилаш, Фарҳод номи билан боғланган асарларни, улардан ҳар бирининг ўзига хос ютуқларини, фазилатларини тўғри тушуниш ва баҳолаш билан бирга, ўрта аср Шарқ адабиётида Фарҳод қиссасининг пайдо бўлиши ва унинг ғоят мураккаб эволюциясини ҳам белгилашга, шу йўл билан ўз навбатида Шарқдаги бирмунча адабиётлар ўртасида қадимдан давом қилиб келган ижодий алоқалар масаласини ҳам илмий ҳал этишга восита бўлади.

Алишер Навоий ўзининг «Фарҳод ва Ширин» достони билан Шарқдаги кўпгина халқлар ўртасида давом қилиб келаётган адабий алоқаларни муносиб равишда ривожлантирди ва бойитди. Достонда шоирнинг ўз халқи, шунингдек, қўшни—қардош халқларнинг узоқ тарихга эга бўлган бой маданияти ва адабиётига бўлган катта эътиқоди юз кўрсатади. [Эркинов 1971: 5]

Ўзбек халқининг буюк ёзувчиси ва шоири Абдулҳамид Сулаймон ўғли Чўлпоннинг «Адабиёт яшаса — миллат яшар. Адабиёти ўлмагон ва адабиётининг тараққийсига чалишмаган ва адиблар етишдирмагон миллат охири бир кун ҳиссиётдан, ўйдан, фикрдан маҳрум қолуб, секин-секин инқироз бўлур. Муни инкор қилиб бўлмас. Инкор қилгон миллат ўзини инқирозда эканун билдирур»¹ деган сўзлари ҳам ҳаётда аллақачон ўз исботини топган.

Замонавий ва мумтоз ўзбек адабиёти ўз жозибдорлиги, мазмуни ва қадимийлиги билан азалдан жаҳонга машҳур бўлиб келган. Ўзбек адабиётига мансуб шоир ва адибларнинг кўп асарлари жаҳон халқлари тилларига таржима қилинган ва севиб ўқилмоқда. Жумладан, ҳозирги ривожланган мамлакатлардан энг йириги, Шарқ цивилизацияси ўчоқларидан бири кўхна ва қадимги Чин мамлакати, яъни Хитойда ҳам ўзбек адабиёти намояндаларининг асарлари таржима орқали кенг тарқалмоқда. Алишер Навоий ҳаёти ва ижодига

¹ “Adabiyot nadir?” мақоласи «Sadoi Turkiston» газетасининг 1914 уйил 4 июнь сониди босилган.

Хитой Халқ Республикасида ҳам жуда катта қизиқиш билан қарайдилар ва ўрганадилар. Хитойнинг турли маълумотлар берувчи ҳар қайси ижтимоий тармоқларида Навоий ҳақида катта-катта мақолалар жойлаштирилган. Булардан энг машҳури барча Хитойликлар, айниқса хитой ёшлари кўп фойдаланадиган “Байду” ижтимоий тармоғида ҳам Алишер Навоий ҳақида кенг маълумот берилган ва жумладан ушбу маълумот матни: “中亚伟大的诗人、思想家尼扎木丁·阿里舍尔·纳沃伊 (Alisher_Navoiy) 生于 1441 年，卒于 1501 年。是中亚乌兹别克文学史和思想史上最富盛名的卓越代表” [16] “Ўрта Осиёнинг буюк шоири ва мутафаккири Алишер Навоий 1441 йилда туғилган ва 1501 йилда вафот этган. У ўзбек адабиёти ва тафаккури тарихидаги Ўрта Осиёдаги энг таниқли ва таниқли намоёнда.” дея таъриф билан бошланади.

Навоийнинг исми ҳам хитой тилидаги манбааларда бир неча кўринишда берилади. Масалан: 1. 阿里舍尔·纳沃伊, Ālǐ shì ěr•nà wò yī, 2. 艾里希尔·纳瓦依, Ài lǐ xī ěr•nà wǎ yī, 3. 艾米尔·尼杂木丁·艾里希尔·纳瓦依, Ài mǐ'ěr•ní zá mù dīng•ài lǐ xī ěr•nà wǎ yī, 4. 阿利舍尔·纳沃, Ālǐ shě ěr•nà wò yī, 5. 艾里西尔·纳瓦依, Ài lǐ xī ěr•nà wǎ yī каби шаклларда. Лекин улардан биринчиси, яъни “阿里舍尔·纳沃伊” шакли ҳозирги кунда, хитойча матнларда кўпроқ қўлланилаётганлигига гувоҳ бўлдик.

2005 йилда Мусо Тошмухаммад ўғли Ойбек Таваллудининг 100 йиллиги муносабати билан Хитой Халқ Республикасидаги Ўзбекистон Республикаси элчихонаси фонди, Синжон Уйғур Автоном районидаги Ўзбек миллий-маданий ассоциацияси ва Синжон маданиятшунослик ассоциацияси ҳамкорлигида таржима қилинган Ойбекнинг “Навоий” романини хитой халқи катта қизиқиш билан кутиб олган эди. Романни таржимон Ванг Женг Жонг хитой тилига ўгирган. Асар Синжон халқ нашриёти томонидан 2005 йилда нашр этилган эди. Роман сўзбошисида таржимон роман муаллифи Ойбек домланинг мазкур тарихий-биографик романини ёзиш жараёнида буюк шоир, мутафаккир ҳамда давлат арбоби Навоийнинг ҳаёти ва ижодини тасвирлаш учун узоқ йиллар захмат чекиб изланганини таъкидлайди. Таржимон Ойбекни нафақат буюк шоир ва ёзувчи, балки машҳур адабиётшунос олим сифатида ҳам эътироф этади. Ойбек ёшлигидан Навоий ижодига қизикқанлиги, шеърят бобида уни ўзига рухий ва маънавий устоз деб тан олганлиги, Ойбек ёзган асарлар Ўзбекистонда 20 жилдда нашр этилиб, кенг китобхонлар орасида машҳур булиб кетганлиги ҳақида батафсил фикр юритилади. Таржимон Ойбек ҳаётидаги қизиқарли лавҳаларни ҳам баён этади. Жумладан, Ойбек дейди у, 1960 йилда Хитойга келиб, Пекин шаҳрида уч ой Хитой табобатига оид игна санчиш йули

билан даволанади. Шу давр мобайнида, ёзувчида хитой халқи ва маданиятига чуқур қизиқиш уйғонади. Хатто хитой болалари ҳаётига бағишланган бир неча ҳикоялар ёзади. 1994 йили Ойбекнинг 90 йиллиги арафасида “Шарқ машъали” журналида хитойлик икки болакайнинг ҳаёти ва орзулари тасвирланган ҳикояси чоп этилган эди. Ойбекнинг “Навоий” романи хитой тилига ўта моҳирлик билан таржима қилинган. Маълумки хитой тили энг қийин ва мураккаб тиллардан ҳисобланади. Шунга қарамай, хитой ва ўзбек халқи бир қитъада жойлашгани, шарқ маданиятига мансуб бўлганлиги боисми, бу мамлакатлар ўртасида ўзига хос муштараклик ва уйғунлик бордек гўё. Сабаби, асарни хитой тилида ўқир эканмиз, “Навоий” романи гўё аслида хитой тилида ёзилгандек, гўё Ойбек домла бу асарни хитой тилида ёзиб, дунё аҳлига ҳади қилгандек яхши таассурот қолдиради. Асар таржимасида туркий тилларга мос атамаларни хитой тилида ўз ўрнида қўллашга ҳаракат қилганини алоҳида қайд этиш лозим. Сарой аҳлига хос диалог ва монологлар, ўзбек урф-одат ва анъаналари, образлар тасвирида таржимон муносиб ифодалар, синонимлар ва иборалардан фойдаланганки, улар таржимага ўзига хос шукуҳ ва жозоба бахш этади. Шу билан бирга таржимон олдида Навоий даври муҳитини хитой китобхонига тўла етказиш ва соддарок, лекин равон тил билан баён этишдек қийин вазифа турар эди. Айниқда, шеър ва ғазаллар таржимаси ва мазмунини ифода этиш осон иш эмас. “Навоий” романини хитой тилида ўқир экансиз, айнан шу муаммолар муваффақият ечимини топганидан қувонасиз. Барчамизга маълумки, таржималарда жой номларини бериш биров мушкул бўлади. Айниқса хитой тилида. Сабаби, бир бўғин ёки бир сўзни ифода этувчи иероглифлардан келадиганини топиб, сўнг ўз ўрнига қўйиш керак. Асарда жой номлари, атоқли отлар ҳам мос товушларни англатувчи иероглифлар билан берилган. Оддийгина бир мисол: асар номи — “Навоий” хитой тилида товушларни англатувчи учта иероглифлардан ясалган, яъни “На ва и”. Айни замонда у шоирнинг таҳаллусини ўзида тўла мужассамлаштиради. Таржимага бадий сайқал беришга ҳам таржимон ўзига хос тарзда ёндашган. Юқорида айтиб ўтилганидек, романни хитой тилида ўқиган китобхонлар буюк мутафаккир Алишер Навоий ҳаёти ва ижодидан хабардор бўлишдан ташқари, Навоий яшаган давр муҳити, сарой аҳли ҳаёти, оддий халқ, турмуши, Навоийнинг моҳир сиёсатчи сифатида олиб борган одилна сиёсати, халққа раҳнамолиги ва умуман ўзбек адабиётининг сержило, серқирра ва гўзаллиги ҳақида ҳам кўплаб қимматли маълумотларга эга бўладилар. Асарга ёзилган сўзбоши орқали эса ёзувчи Ойбекнинг ҳаёти ва ижоди билан яқиндан танишадилар. Биз буюк ёзувчимизнинг хитой тилида чиройли муқовада, рангли миниатюралар билан сифатли қоғозларда чоп этилган ўлмас асарини кўздан

кечирар эканмиз, ўзбек элининг фарзанди эканлигимиздан фахрланиб ва ғурурланиб кетамиз.

Навоийнинг машҳур беш достонидан бири “Фарҳод ва Ширин” достони ҳам хитой тилига ўгирилган. Таржимон 吴国璋 Ву Гожанг, китоб муҳаррири эса 黄祿善 Хуанг Лушан. Мазкур китоб “长江文艺出版社; 第1版” Чангжианг адабиёт ва санъат нашриёти. (Биринчи нашр)”да 2008 йилда нашр этирилган. Мазкур таржимага алоқадор бўлган Тошкент давлат шарқшунослик университети катта ўқитувчиси Хасанова Феруза Мирзабековнанинг “Аждодлар мероси - бебаҳо хазина (“Фарҳод ва Ширин” достонининг хитой тилига қилинган таржимаси мисолида)” номли мақоласи эълон қилинди. Мақолада “Фарҳод ва Ширин” достонининг хитой тилига қилинган таржимаси хусусида фикр юритилади. Хитой тилидаги таржима асарнинг насрий баёнига кўра амалга оширилган. Таржимада мумтоз адабий хитой тили вэнян ва мулоқот тили бўлган байхуага ҳос хусусиятлар қўлланилган. [Хасанова 2020: 3] Ўзбекистон ва Хитой Халқ Республикалари ўртасидаги маданий-маърифий ва адабий алоқалар кўламига катта ҳисса қўшувчи ушбу таржима асар икки халқ, ўртасидаги қар томонлама мустаҳкам дўстлик алоқалари учун ўзига ҳос пойдевор бўлиб хизмат қилади.

Алишер Навоий ҳаёти ва улкан ижодини ва бебаҳо меросини ўрганиш борасида ХХРда хитой ва уйғур тилларида жуда кўплаб китоблар, монографиялар ва мақолалар чоп этилган. Шулар қаторида ХХРнинг Синжон халқ нашриётида 2001 йилда нашр қилинган иккита китобни алоҳида таъкидлашни ҳоҳлардим. Улардан биринчиси Тийипжон Алиев томонидан тузилган ва Чжан Хонгчао таржимасидаги, “Навоийдан танланган ғазаллар тўплами”, [纳瓦依著, 铁依甫江•2001: 6] иккинчиси эса Синжон-Уйғур мумтоз адабиёти ва ўн икки мақом тадқиқоти уюшмаси таҳрири остида “Буюк шоир Навоий ҳақида» [新疆维吾尔自治区古典文学和十二木卡姆研究学会编 2001:7] китобларидир.

Навоий ижодини ўрганиш бўйича ХХРнинг турли илмий журналларда жуда кўп илмий мақолалар нашр этилган. Жумладан, Синжон университети илмий журналининг 1999 йил 2-сонида Маймат Имингнинг “Навоий ғазалларидаги севги фожиаси ҳақида”[买买提依明 1999: 8], яна худди шу журналнинг 2002 йилнинг 3-сонида Арслон Абдулланинг “Навоийнинг икки сатрли лирик шеърларидаги метафоранинг ифодаси ва бошқа хусусиятлари тўғрисида”[阿尔斯兰•阿不都拉 2002: 9], Иқбол Турсуннинг “Ғарбий минтақа тадқиқотлари” илмий журналининг 2005 йил 4-сонида “Алишер Навоийни ўрганишга оид

айрим масалалар” [伊克巴尔·吐尔逊 2005:10] деб номланган, ҳамда худди шу йили “Синжон педагогика университети илмий журналі”нинг 4-сонида “Навоийни ўрганиш ҳақида” [伊克巴尔·吐尔逊 2005:11] каби мақолалари эълон қилинди. Мазкур мақолаларнинг барчасида шоир ва мутафаккир Алишер Навоийнинг ижоди атрофлича ўрганилган. Навоий ижодини ўрганиш бўйича Иззат Сулаймон ҳам кўп мақолалари билан илм аҳлига танилган. Жумладан, Иззат Сулаймоннинг мазкур мақоламизда мен икки мақоласини алоҳида таъкидлаб ўтишни истар эдим. Сабаби, бу мақолаларда Навоийнинг айнан дунёга машхур “Ҳамса”си ва унинг уйғур адабиётига таъсири масалалари кенг баён этилган. Улар “Навоий “Ҳамса”сининг уйғур адабиётига таъсири” [艾赛提·苏来曼, 美合拉伊·买买提力 2000: 12] ва “Навоий “Ҳамса”си ва XIX аср ёзма уйғур адабиёти” [艾赛提·苏来曼 2005: 13] мақолаларидир.

2007 йил 9 февралда Хитойнинг Ўзбекистондаги элчиси Юй Хунжун² Тошкент шаҳрида ўтказилган Навоий таваллудининг 566 йиллигига бағишланган тантанада қатнашиб, “Навоий Ўзбекистон тарихидаги энг буюк шоир, ёзувчи ва мутафаккир, шунингдек Марказий Осиёдаги энг таниқли давлат арбобларидан бири эканлигини айтган эди. Жумладан элчи шундай деган эди: ”Адабий ижод жараёнида ёки жамоат ишларида Навоий доимо гуманитар мақсадларни кўзлайди. У ҳалолликни, дўстона муносабатни ва адолатни тарғиб қилди, ёвуз ва қора кучларга қарши курашишга журъат етди, унинг фикрлари Ўрта асрларда Ўрта Осиёни ёритиб юборган алангага ўхшарди. Унинг шеърляти ва адабий ижоди нафақат ўзбекларнинг миллий адабий хазинасини бойитди ва ўзбек тилининг адабий тили мақомини ўрнатди, балки Марказий Осиёдаги бошқа этник гуруҳларнинг адабий ривожланишига муҳим таъсир кўрсатди, шунингдек, жаҳон адабиёти тарихида ўз ўрнини эгаллади.” Унинг сўзларига кўра, инсоният цивилизациясини дунёнинг барча мамлакатларидаги одамлар яратдилар. Кўпчилик ўтмишдаги жаҳон адабиёти тарихи ёки инсоният тафаккури тарихини эслаганларида, доимо биринчи бўлиб Европани ёдга олишади, улар доимо Руссо, Монтескьё, Данте ва Шекспирни эслашади. Аслида шарқда ҳам катта алломалар бўлган, Хитойда - Конфуций, Марказий Осиёда ва Ўзбекистонда - Навоий. “Биз ота-боболаримиз ҳам жаҳон адабиёти тарихига, шунингдек, инсон тафаккури тарихининг шаклланиши ва ривожланишига муҳим ҳисса қўшганлигини дунёга, айниқса ёшларга етказишимиз керак. Бизнинг ғоявий ва маданий меросимиз ҳам инсоният цивилизацияси хазиналарининг муҳим қисмидир” дея таъкидлаган эди элчи .

² 2007 йилда Юй Хунжун Хитой Халқ Республикасининг Ўзбекистон Республикасидаги Фавқулодда ва Мухтор Элчиси вазифасида ишлаган.

2011 йил 1 ва 2 ноябрь кунлари ХХРнинг Урумчи шаҳрида хитой -уйғур мумтоз адабиёти ва мақом жамияти ҳомийлигида ўтказилган "Навоий таваллудининг 570 йиллигига бағишланган анжуман" бўлиб ўтди. Унда Германиянинг Бонн университети, Турк университети, Истанбул университети, Мармара университети, Қозоғистон Миллий ижтимоий фанлар академияси ва ХХРнинг Хитой ижтимоий фанлар академияси, Миллатлар университети, Синжон университети, Синжон педагогика университети, Синжон ижтимоий фанлар академияси, Қашқар педагогика коллежи ва бошқа жойлардан жами юздан ортиқ мутахассислар қатнашдилар. Анжуманда сўзга чиққанларнинг эътироф этишларича Халқаро Юнеско ташкилоти 1991 йилга "Навоий йили" деб ном берилиши бежиз бўлмаган эди. Зеро, йиллар ва асрлар кўрсатдики, Навоийнинг улкан маданий меросини ўрганиш ва сақлаб қолиш нафақат Хитой халқи учун, балки инсониятнинг номоддий маданий меросини ҳимоя қилиш ва мерос қилиб олиш учун ҳам катта аҳамиятга эга. Жумладан, анжуманда Хитой Ижтимоий Фанлар Академиясининг Чет эл адабиёти институти Шарқ адабиёти тадқиқотлари бўлими директори Му Хонгян "Қадимги форс адабиёти намуналарида Навоий шеърятини мақоми" номли маъруза қилган. У асосан Алишер Навоийнинг форс адабиётида қайд этилган шеърятини ва бошқа форс шоирларининг таржимаи ҳолларини ишлаб чиққан. Ушбу анжуманда Синжон университети гуманитар фанлар факультетининг профессори Ғайратжон Усман "Хитойча луғатларда Навоий сўзининг ёзилиши тўғрисида" мақоласи билан чиқди. У ўтган йиллар мобайнида нашр этилган турли энциклопедиялардаги "Навоий" сўзи билан боғлиқ ўн учта муҳим хатоларни таҳлил қилди ва буларни тузатишни таклиф қилди. Анжуманда жами 40га яқин илмий маърузалар қилинди.

2017 йил 13 март куни ХХРнинг Шанхай университетида Хитой ва Ўзбекистон ўртасида дипломатик муносабатлар ўрнатилганининг 25 йиллиги муносабати билан буюк ўзбек шоири Алишер Навоийнинг ҳайкали очилган эди.³ Маросим давомида сўзга чиққан Шанхай университети партия кўмитасининг котиби Луо Хонгжие ўзбек халқининг Шарқ ва бутун дунёнинг маданий меросига қўшган ҳиссасини акс эттирган ҳолда университет ҳудуди бундан буён Алишер Навоий ҳайкали билан безатилганидан самимий қувонч билдириб, шундай деган эди: «Бу ёдгорлик Хитой халқининг Ўзбекистон халқига, унинг адабиёти ва санъатига бўлган буюк ҳурматининг яна бир далилидир. Буюк ипак йўлининг чорраҳасида жойлашган ўзбек замини дунёга

³ Мазкур бронза ҳайкалнинг баландлиги 3,6 метр, постамент (ҳайкал ўрнатиладиган махсус супа) эса – 1,8 метрга тенг бўлиб, ҳайкалнинг оғирлиги 3 тонна. Ҳайкал лойиҳаси ўзбек ҳайкалтароши Равшан Миртожиев томонидан ишлаб чиқилган бўлиб, у бевосита хитойлик ҳайкалтарош томонидан яратилган.

замонавий тамаддун шаклланишида муҳим рол ўйнаган кўплаб таниқли шахсларни тақдим этди. Алишер Навоий ўзбек халқининг буюк фарзанди сифатида адабиётда сезиларли из қолдирди. Ҳукумат лавозимларини эгаллаб туриб, у илм-фанни рағбатлантирди, ёш авлодга таълим беришни тарғиб қилди ва унинг ажойиб шеърлари Шарқ шеърлятида янги даврни очди. Навоий асарларида кўтарилган ғоя ва фикрлар, ҳатто беш асрдан кейин ҳам долзарб бўлиб қолмоқда.” Ўзбек адабиёти даҳоси ёдгорлиги университетнинг марказий майдонида бўлиб, ҳар куни қирқ мингдан зиёд талабалар ва ўқитувчилар учун бу ёдгорликни кўришади. Шанхай университети қошидаги Ўзбекистон илмий-таълим алмашинуви маркази директори Яо Симингнинг хабарига кўра, ҳар йили 9-февраль куни Алишер Навоий ёдгорлиги пойида унинг хотирасига бағишланган кеча ўтказилади. Бундан ташқари, талабалар ўртасида унинг асарларини билиш бўйича викториналар режалаштирилган. Хорижий мамлакатлар билан дўстлик ассоциацияси вице-президенти Жин Инг ўзбек мумтоз адабиёти тарихида Навоий алоҳида ўрин тутади, деб ҳисоблайди. Унинг ижоди ўша давр шеърлятини сифат жиҳатидан янги босқичга кўтарган. Ва бугун буюк қалам устасининг шеърлари алоҳида муҳаббат билан ўқилади ва мутахассислар томонидан ўрганилади. Хитойда, Жин Ин таъкидлаганидек, Навоий шахсига қизиқиш тобора ортиб бормоқда, буни Шанхайда унинг ёдгорлигининг очилиши ҳам исботлайди..”[17] Ушбу ходиса Хитой ва Ўзбекистон ўртасидаги маданий ва маърифий алоқаларни ривожлантиришда яна бир муҳим тарихий воқеа бўлди.

Ва ниҳоят, 2023 йилда Намазова Гулжаҳон Бердикуловна 10.00.06 – Қиёсий адабиётшунослик, чоғиштирма тилшунослик ва таржимашунослик ихтисослиги бўйича “Навоий” романининг хитой тилига таржималарида тарихий-миллий колоритни сақлаш муаммоси” мавзусидаги филология фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертациясини муваффақиятли ҳимоя қилди.[Намазова 2023: 1] Гулжаҳон Намазова ўзбек адабиётшунослиги ва таржимашунослигида ўзбек-хитой халқларининг қадимдан мавжуд бўлган адабий алоқаларини танитиши, бу икки буюк халқ адабиётининг Ўзбекистон ва Хитойда тарғиб ва ташвиқ этиши, бу мақсадни амалга оширишда янги талқин ҳамда таҳлил этишдек улкан масъулиятни ўз зиммасига олганиги албатта улкан таҳсинга сазовордир. Диссертацияда “Навоий” романининг хитой тилига таржималарини ўрганиш мобайнида таржиманинг ўзига хос жиҳатларини белгилаш, ижодий ва лисоний тафаккур мутаносиблиги, аслият ва таржима орасидаги уйғунлик ва тавофутларни аниқлаш, “Навоий” романи таржималарини ўрганиш, уларда мутаржимлар тамойиллари ва маҳоратини, матн тузилишини таҳлилий-қиёсий ёритиш, этнопсихологик омилларни

беришда таржимон ёндашувини аниқлаш ва илмий асослаш каби вазифалар ҳал этилган. “Навоий” романининг хитой тилига таржималарида тарихий-миллий колоритни сақлаш муаммоси таҳлил қилинган. Тадқиқотда “Навоий” романининг таржимонлар Хао Гуанг Жонг ва Ванг Женг Жонг томонидан амалга оширилган хитой тилидаги вариантыни аслиятга нисбатан қиёсан ўрганилиб, таржималарда асарнинг тарихий-миллий бўёқдорлигини қайта яратишда мутаржимлар фаолиятини тадқиқ этилган.

Хулоса қилиб айтадиган бўлсак, ҳозирги кунда Навоий ижодига Хитойда қизиқиш жуда катта ва ҳурмат баланд. Биз мазкур мақоламизда Ойбек домланинг “Навоий” романини кўп бора тилга оддик. Ойбек домла романда бир гапни ёзадилар: “Ҳақиқат тамалини қулатмоққа кўтарилган қўлларни кесмоқ зарур” Хулосамиздан келиб чиқадиган, ҳамда юқорида баён этганларимиздан келиб чиқадиган ҳақиқат шуки, мен тўлиқ ишонч билан айта оламанки, буюк бобомиз Алишер Навоий ўзбек ва хитой адабий алоқаларининг ривожланишига бундан бир неча асрлар аввал тамал тошини қўйиб кетган эканлар ва ҳозирда бу мунаввар ишлар давом этмоқда.

Фойдаланилган манбалар (REFERENCES):

1. Намозова Г.Б. “Навоий” романининг хитой тилига таржималарида тарихий-миллий колоритни сақлаш муаммоси: филология фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини олиш учун тақдим этилган дисс... – Тошкент, 2023 й.
2. Ҳамид Олимжон. «Фарҳод ва Ширин» (1939) <https://ziyouz.uz/matbuot/sovet-matbuoti/hamid-olimjon-1fahod-va-shirin-1939/>
3. Ҳасанова Ф. “Аждодлар мероси - бебаҳо хазина (“Фарҳод ва Ширин” достонининг хитой тилига қилинган таржимаси мисолида)” //Шарқшунослик. 2020 йил 2-сон. Б.48
4. Эркинов Содир. Навоий «Фарҳод ва Ширин»и ва унинг ҳиёсий таҳлили (Масъул муҳаррир С.Ғаниева). Т., Фан», 1971.276 бет. (УзССР ФА А. С. Пушкин номидаги Тил ва адабиёт ин-ти).
5. Юсупова Дилнавоз. “Фарҳод ва Ширин” достонининг тимсоллар олами. <https://www.e-adabiyot.uz/maqola/1052>
6. 纳瓦依著, 铁依甫江·艾里耶夫整理 张宏超译《纳瓦依格则勒诗选集》, 乌鲁木齐: 新疆人民出版社 2001年.
7. 新疆维吾尔自治区古典文学和十二木卡姆研究会编《论伟大的诗人纳瓦依》, 乌鲁木齐: 新疆人民出版社 2001年.
8. 买买提依明《试论纳瓦伊长诗中的爱情悲剧》, 《新疆大学学报》, 1999年第2期 第88—91页.

9. 阿尔斯兰·阿不都拉《论纳瓦依双行抒情诗中的比喻及其特色》，《新疆大学学报》，2002年第3期 第129—131页。
10. 伊克巴尔·吐尔逊《关于艾里希尔·纳瓦依研究的若干问题》，《西域研究》，2005年第4期 第93—96页。
11. 伊克巴尔·吐尔逊《关于纳瓦依研究的若干问题》，《新疆师范大学学报》2005年第4期 第31—34页。
12. 艾赛提·苏来曼, 美合拉伊·买买提力《论纳瓦依‘五卷诗’对维吾尔文学的影响》，《西北民族研究》，2000年第1期 第166—172页。
13. 艾赛提·苏来曼《纳瓦依‘五卷诗’与19世纪维吾尔书面文学》，《民族文学研究》，2005年第3期 第117—122页。
14. <https://uza.uz/uz/posts/buyuk-shoir-va-mutafakkir-alisher-navoiy-tavalludining-580-y-19-10-2020>
15. <https://www.xabar.uz/madaniyat/shavkat-mirziyoyev-adabiyot-sanat-va>
16. <https://baike.baidu.com/item/艾里希尔·纳瓦依>
17. <https://uzreport.news/society/v-shanhayskom-universitete-ustanovili-pamyatnik-alisheru-navoi>